

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

ШАБРАНЬСКА Н. І.

Освіта як стратегічний фактор капіталізації трудового ресурсу України

Предметом дослідження є комплексний аналіз стратегічних завдань, зокрема національного завдання 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» в сфері освіти, для побудови прогнозів на 2023–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Мета дослідження – проаналізувати національні завдання 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» в сфері освіти, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки.

Методи дослідження. Порівняльний аналіз, логіко-структурний, аналітичний та системний.

Результати роботи. Сформовані пропозиції мають перспективу використання при доопрацюванні стратегічних програмних документів післявоєнного розвитку вищої освіти з метою досягнення ЦСР, зокрема, цілі № 4 «Якісна освіта» та її національного завдання 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки», що має забезпечити прискорений розвиток людського капіталу країни у післявоєнний середньостроковий (до 2027 р.) та довгостроковий період (до 2033 р.).

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Втрата частини людського капіталу у воєнний період мають бути швидко компенсовані зростанням його якості за рахунок нових освітніх технологій передачі знань, в тому числі пріоритетних цифрових та дистанційних. Пріоритетними напрямками у післявоєнний середньостроковий (до 2027 р.) та довгостроковий період (до 2033 р.) є: модернізація матеріально-технічної та інформаційно-методичної бази ЗВО; впровадження інноваційних технологій доведення знань до їх споживачів на основі цифровізації освітніх послуг; стабільне фінансування діяльності ЗВО на поєднанні державного (6 % ВВП) та недержавного фінансування (до 50 відсотків всіх витрат ЗВО); організація, фінансування, комерціалізація науково-дослідної діяльності базових кафедр ЗВО, комерціалізація проектних розробок і перехід на ринкову окупність витрат; стимулювання інноваційних технологій високого професійного рівня викладачів через належну оплату праці та престиж освітньої діяльності.

Ключові слова: ринок освітніх послуг, вища освіта, війна, ринок праці, еміграція, безпека, державні видатки, мобілізація.

Education as a strategic factor of capitalization of labor resources of Ukraine

The subject of the research is a comprehensive analysis of strategic tasks, in particular national task 4.4. «Increase the quality of higher education and ensure its close connection with science, promote the formation of cities of education and science in the country» in the field of education, to build forecasts for 2023–2030 in order to achieve Ukraine's Sustainable Development Goals (SDGs).

The purpose of the study is to analyze national tasks 4.4 «To improve the quality of higher education and ensure its close connection with science, to promote the formation of cities of education and science in the country» in the field of education, which require scientific, technological and innovative support.

Research methods. Comparative, logical–structural, analytical and systemic analysis.

Work results. The formed proposals have the prospect of being used in the finalization of strategic program documents for the post–war development of higher education with the aim of achieving the Central Development Goals, in particular, goal No. 4 «Quality education» and its national task 4.4 «To improve the quality of higher education and ensure its close connection with science, promote the formation in the country of cities of education and science», which should ensure the accelerated development of the country's human capital in the post–war medium–term (until 2027) and long–term (until 2033) period.

Conclusions. The loss of part of the human capital during the war period should be quickly compensated by the growth of its quality due to new educational technologies of knowledge transfer, including priority digital and distance ones. The priority areas in the post–war medium–term (until 2027) and long–term (until 2033) period are: modernization of the material and technical and informational and methodological base of the Higher Education and Training Center; introduction of innovative technologies for bringing knowledge to their consumers based on digitalization of educational services; stable financing of higher educational institutions based on a combination of state (6% of GDP) and non–state funding (up to 50 percent of all higher education expenses); organization, financing, commercialization of scientific and research activities of basic departments of higher education institutions, commercialization of design developments and transition to market cost recovery; stimulation of innovative technologies of high professional level of teachers due to proper remuneration and prestige of educational activity.

Keywords: market of educational services, Higher Education, war, labor market, emigration, security, state expenditures, mobilization.

Постановка проблеми. Значні людські, матеріальні та фінансові втрати у 2022–2024 рр. потребують активної економічної політики соціально–економічного відновлення України швидкими темпами. Обмеженість часу та фінансових ресурсів потребує відбору найбільш ефективного його розподілу і використання для швидкої модернізації економіки і виходу на суттєво кращі позиції по основним показникам–індикаторам економічного протистояння з росією. Людський капітал при цьому має багато ризиків щодо кількісних параметрів у післявоєнний період, але його якість може і має бути добре керованим національним ресурсом. Головний вплив на продуктивність людського капіталу відбувається через освіту, особливо через середню та вищу.

Вдосконалення сфери освіти в сучасних кризових умовах України потребує модернізації на інноваційних засадах, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітнього процесу, приведення її у відповідність до сучасних і майбутніх потреб людини, суспільства, економіки, забезпечення інноваційних трансформацій та цифровізації. [1].

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питання підвищення якості освіти за допомогою наукової, технологічної та інноваційної підтримки для розвитку основних сфер вітчизняної економіки та сфери освіти, зокрема, є особливо актуальним для України в контексті підготовки проекту нових пріоритетних напрямів науково–технологічного розвитку на період 2025–2035 рр., які базуватимуться на поло–

женнях, викладених в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна, 2017»[2].

Значний внесок у дослідження проблем розвитку інноваційної діяльності в сфері освіти зробили такі вітчизняні науковці, як: Н. Андрєєва, О. Балацький, С. Ілляшенко, Л. Мельник, В. Паламарчук, О. Прокопенко, О. Садченко, В. Степанов, С. Харічков, М. Хвесик, Є. Хлобистов та ін

Метою статті є комплексний аналіз національного завдання 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» в сфері якісної освіти через науково–методичні, інформаційно–технологічні, інвестиційно обґрунтовані та фінансово забезпечені інновації.

Виклад основного матеріалу. Освіта є вершиною освітньої системи країни, яка має давати кінцевий ефект суспільно–економічного прогресу. У закладах вищої освіти зайнята більшість наукових кадрів (70 % наявних в Україні кандидатів і докторів наук), в університетах накопичена значна матеріальна база, щорічне фінансування перевищує 40 млрд. грн. Але, загалом, мережа ЗВО подрібнена, надмірно дубльована, ресурсно–дефіцитна, недостатньо орієнтована на кінцевий результат досягнення максимальної зайнятості випускників, та продуктивності їх праці. На даному етапі стратегія розвитку вищої освіти в Україні має полягати в укрупненні ЗВО на основі відбору найбільш потужних і розвинутих університетів і консолідації в них фінансових та кадрових ресурсів [3].

Вища освіта дає людині суттєві переваги на ринку праці. В країнах ОЕСР у 2021 р. середній рівень безробіття серед осіб із вищою освітою становив 4%, порівняно з 6% для осіб із повною середньою освітою та 11% з незакінченою середньою освітою. Працівники з вищою освітою, які працюють повний робочий день, заробляють у середньому приблизно на 50% більше, ніж працівники з середньою освітою.

Капіталізація вищої освіти здійснюється через ринок праці і попит на фахівців, які володіють сучасними компетенціями аналізу, проведення досліджень та впровадження інновацій у сфері своєї спеціальності. Має працювати інформаційний зв'язок між ЗВО та випускниками щодо адекватності знань практичним потребам економіки, оцінки якості здобутої освіти для продуктивної праці та кар'єри людини.

Освітні форми, методи та технології освіти та праці людини постійно змінюються у бік використання цифрових технологій. Розвиваються освітні цифрові платформи та формати цифрового спілкування. Серед них: eLearning (Електронне навчання); Video–Assisted Learning (Навчання за допомогою відео), Blockchain Technology (Технологія блокчейн), Big Data Will Get Bigger (Великі дані стануть більшими), Artificial Intelligence (AI) (Штучний інтелект), Learning Analytics (Аналітика навчання), Gamification (Гейміфікація), Immersive Learning With VR And AR (Іммерсивне навчання за допомогою VR та AR), STEAM, Social Media In Learning (Соціальні медіа у навчанні). Цифровізація дала поштовх дистанційній освіті та явищу цифрового університету як центру реалізації навчальних програм нового часу [1].

На розвиток цифрового навчання, створення електронних освітніх ресурсів і формування цифрових компетентностей учасників освітнього процесу спрямовані положення про Національну освітню електронну платформу (2018 р.), про електронний підручник (2018 р.), про електронні освітні ресурси (2019 р.), Концепція розвитку природничо–математичної освіти (STEM–освіти) (2020 р.), Опис рамок цифрових компетентностей громадян України (2021 р.). До формування й розвитку цифрової грамотності населення крім Міністерства освіти та науки (МОН) долучилися Міністерство цифрової трансформації України (проект «Дія. Цифрова освіта»), Міністерство соціальної політики України та численні громадські організації [1].

Військові дії та загрози життю учнів та студентів дали новий поштовх технологіям дистанційного навчання. МОН розгорнуло залучення міжнародних партнерів, українських організацій та представників бізнес–сектору до підтримки цифрової освіти в Україні. Серед головних партнерів, які ефективно підставили своє цифрове плече є: ЮНІСЕФ, War Child, Klett Publishers, Save the Children, EU4DigitalUA, Coursera, Udemy, edX, Міжнародний фонд «Відродження», Tech ToTheRescue, ЮНЕСКО, DECIDE, Google, Microsoft, SpaceX, HP, LEGO, SpaceX і багато локальних партнерів [4, 5].

Програма трансформації «Освіта 4.0: український світанок», презентована в грудні 2022 р., передбачає досягнення чотирьох ключових цілей: перетворення навчання впродовж життя та мобільності на повсякденну реальність; підвищення якості та ефективності освіти і підготовки;

утвердження справедливості, соціальної згуртованості та активного громадянства; сприяння креативності та інноваціям включно з підприємництвом на усіх рівнях освіти.

Ще один освітній тренд – Computer Science. У нашій системі освіти має бути переглянута те, що саме вивчається на уроках інформатики та скільки годин на це виділяється. У грудні 2023 р. в Києві відкрили перший приватний IT-університет SET University (Science, Entrepreneurship, Technology). Студенти отримали можливість працювати з реальними кейсами IT-компаній, реалізовувати ідеї та запускати власні стартапи, які зможуть презентувати інвесторам. Загальний обсяг ринку освітніх технологій у світі 2020 року оцінюється у \$89,49 млрд. За оцінками експертів, щороку він зростатиме на 15–17% [1].

Показники, характер і динаміка процесів в освіті у найближчій перспективі будуть змінюватись через матеріальні, фінансові та людські втрати, які несе країна в цілому і українська вища освіта зокрема в результаті війни. Але головними трендами і в поточному, і в післявоєнному періоді залишаться:

1. Орієнтація освіти на потреби ринку праці, збалансованість вищої та середньої професійної освіти, практична орієнтація на сучасні потреби бізнесу.

2. Цифровізація освітніх технологій, використання інтерактивних панелей, планшетів та цифрових лабораторій, що набувають все більшого розповсюдження вже зараз, гаджети віртуальної та доповненої реальності для представлення нових форм знань.

3. Залучення закладів освіти до наукової, проектно-конструкторської та інноваційної діяльності для потреб «практичної» економіки, підприємств реального сектору, особливо виробників продукції військового призначення.

4. Орієнтація освіти на нові технології та розробки інноваційних рішень, закріплення інновацій в системі компетентностей та цінностей випускників, переорієнтація вищої освіти на пріоритетність технічних спеціальностей.

В освіті має значення склад викладачів та наставників, які безпосередньо трансформують теоретичні знання у практичний інноваційний потенціал молодого фахівця. За даними Держстату [6], у 2021 році у закладах вищої освіти (ЗВО) викладали 134,7 тис. фахівців, серед них — 45 % кандидатів наук чи докторів філософії і 12,4 % докторів наук, 31 % доцентів і 9,5 % професорів.

Поточні умови військових дій на території України вносять певні зміни у стратегічні завдання розглянутих напрямів. Заплановані у довоєнний час програмні кроки мають корегуватися через зміну умов реалізації та поточної кризової ситуації в Україні.

В регіональному розрізі пошкодження освітніх закладів стосуються закладів в 10 областях, найбільше пошкоджень зазнали ЗВО в Харківській (21) і Донецькій (6) областях (разом 58,7 % загальної кількості пошкоджених ЗВО). За часткою пошкоджених ЗВО в конкретному регіоні найбільших втрат зазнали Чернігівщина (66,7 % загальної кількості університетів, інститутів та академій різних форм власності в області), Харківщина (47,8 %), Миколаївщина (37,5 %), Донеччина (33,3 %), Запорізька область (21,4 %) [7]. Для безпеки було переміщено (з урахуванням першої хвилі переміщення у 2014 р.) 29 закладів вищої освіти державної, комунальної й приватної форм власності та їх 64 відокремлених структурних підрозділів [8].

Процес формування системи ЗВО за три передвоєнні роки (2018–2021 рр.), ілюструється рис. 1. Відмічено зростання кількості закладів в порівнянні 2021 р. до 2018 р. в 1,5 разів за групою університетів, академій, інститутів та в 1,36 рази за групою коледжів, технікумів, училищ (рис. 1).

Загальна чисельність здобувачів вищої освіти у передвоєнному 2021 році складала 1047 тис. осіб, а тенденція до скорочення в останні три роки наведена на рис. 2. Треба відмітити, що щорічний випуск фахівців з вищою освітою до всіх зайнятих у 2021 році складав 1,7 відсотка, а до чисельності наявних в економічній діяльності штатних працівників підприємств – 3,7 відсотка. Для очікуваного інноваційного прориву у післявоєнній українській економіці такого притоку нових кадрів буде недостатньо. Треба враховувати і те, що частка дійсно якісних кадрів з вищою освітою значно менша за 100 відсотків випускників університетів.

Для реалізації завдань стратегії розвитку України у сферах освіти, дуже важливим є фінансовий ресурс, який забезпечує стабільне виконання поставлених до 2030 року завдань. Він має два рівня внутрішнього забезпечення: це бюджетні кошти та власні кошти підприємств та установ, які виділяються для проведення наукових та проектних розробок, оновлення основних засобів, інвестиції у модернізацію технологій. Зовнішнє фінансування забезпечується надходженням іноземних грантів та коштів міжнародних фінан-

Рисунк 1. Кількість закладів ЗВО у 2018–2022 рр. в Україні, од.

Джерело: розроблено автором на основі даних Держстату.

Рисунк 2. Чисельність здобувачів вищої освіти у ЗВО за 2020–2022 рр.

Джерело: розроблено автором на основі даних Держстату.

сових організацій, які сприяють стратегічним цілям України в руслі планів ООН для світового розвитку у соціально-гуманітарній сфері. Головне джерело, звісно, – це державний бюджет, який формується щорічно та затверджується відповідним законом. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ та ЗВО України здійснюється Держстатом (на основі звітності) та УкрІНТЕІ (методом опитування учасників). Наявність фінансового ресурсу (його достатність для запланованих стратегічних цілей та якість управління витратами) забезпечує досягнення

запланованих індикаторів відповідних стратегічних цілей. Він, також, через систему оплати праці сприяє формуванню кадрового наукового складу та людського капіталу у сфері освіти, охорони праці та інформування населення [9].

Витрати на освіту в Україні у передвоєнний період стабілізувалися на рівні 5,9 – 6,0 % валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2018–2019 рр. і зменшились до 5,7 % у 2021 р. і 5,6 % у 2022 р. Умовний «норматив» у 6 відсотків можна вважати певною нижньою межею для участі держави у збереженні свого людського капіталу.

На рис.3 наведено зростаючий тренд середньорічних витрат ЗВО на одного здобувача вищої освіти, що свідчить про цілком позитивну довоєнну тенденцію фінансування вищої освіти з боку держави. Якщо обсяги поточних витрат на освітній процес можна вважати мінімально достатніми з урахуванням кризових умов в Україні, то суттєве зменшення капітальних інвестицій в освіту у 2020–2021 рр. (на щорічні 46 та 19 відсотків, відповідно) є негативним трендом. В результаті річні інвестиції в освіту за чотири передвоєнні роки зменшилися на 38 відсотка.

ЦСР в Україні являються частиною державних стратегій і програмних документів, тобто 145 стратегічних і програмних документів підготовлено відповідно Цілям сталого розвитку.

Існує близько 100 урядових стратегій і майже 1000 планів дій чи галузевих планів розвитку відповідних сфер державного регулювання, з них:

- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки (розпорядження КМУ від 5 серпня 2020 року № 695);
- Стратегія реформування системи публічних закупівель («дорожня карта») (розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 року № 175-р);
- Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2031 рр. (Затверджено постановою КМУ від 23 лютого 2022р. № 286-р);
- Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 10 липня 2019 року № 526-р).

Діючі стратегії розвитку та терміни їх виконання готувалися різними складами КМ України; також, найбільшою проблемою є те, що в їх основі немає єдиного стратегічного програмного документа щодо розвитку України. Стратегічні документи були ухвалені в різні роки і враховують різні завдання для діяльності державних органів. А зараз ще і реалії втрат від воєнних дій потребують корекції стратегій розвитку України.

Облік завдань ЦСР–2030 у програмних документах є лише необхідним, але не достатнім кроком для досягнення ЦСР. Натомість, важливо забезпечити здійснення моніторингу реалізації завдань стратегічних і програмних документів щодо досягнення поставлених цілей і оперативно реагувати на їх невчасне виконання, або на проблеми з фінансуванням.

Здатність до навчання протягом життя стає умовою орієнтації людини у швидкозмінних процесах, умовою її адаптації та використання сучасних можливостей до праці, самореалізації, належних доходів та рівня життя. Система безперервної освіти створює умови для розвитку професійного інтелекту, готує до взаємодії з динамічним ринком праці і знаходженням свого місця на ньому.

Потенціал вищої освіти України не використовується повною мірою суспільством і економікою. Освітні процеси реалізуються в конкретних соціально-економічних, політичних та військових умовах, які генерують проблеми та ризики для розвитку країни. Серед проблем вищої освіти залишаються:

Рисунк. 3. Витрати на підготовку одного студента ЗВО (у порівняних цінах 2021 року).

Джерело: розроблено автором на основі даних Держстату.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

– недостатня узгодженість компетенцій, отриманих студентами у ЗВО, з реальними потребами робочих місць на ринку праці, слабка практична спрямованість підготовки фахівців у закладах вищої освіти;

– недостатня матеріально–технічна база ЗВО, особливо технічної спеціалізації, низька забезпеченість системи освіти цифровою інфраструктурою, неналежна підготовка студентів та викладачів для сучасних цифрових технологій;

– недостатнє методичне та інформаційно–технічне опрацювання (з різних причин та на різних рівнях) інноваційних дистанційних технологій навчання;

– недостатній рівень та нестабільність фінансування закладів вищої освіти;

– незбалансованість чисельності підготовки фахівців з вищою та середньою професійною підготовкою з урахуванням реальної потреби ринку праці;

– потенційні обсяги та вже існуючі масштабні руйнування освітньої інфраструктури: пошкодження приміщень закладів освіти, навчально–виробничих баз практики;

– вимушене масштабне переміщення учасників освітнього процесу в межах України та за кордон (втрата контингенту здобувачів освіти, педагогічного й викладацького складу);

– зростання внаслідок військових дій чисельності дітей, що потребують підтримки в освітньому процесі (поранення, психологічні травми, стали жертвами насильства або його свідками).

Висновки

При очевидному факті післявоєнної кількісної втрати людського капіталу єдиним шляхом для України стає його на порядок більш висока якість за рахунок нових освітніх технологій передачі знань, в тому числі пріоритетних цифрових та дистанційних.

Має розвиватися стратегічне планування (коригування програмного змісту діючих стратегій) та проблемно–орієнтований менеджмент сфери освіти в наступних напрямках:

– модернізація матеріально–технічної та лабораторної бази, інформаційного забезпечення, ЗВО до рівня європейських університетських стандартів;

– впровадження інноваційних технологій доведення знань до їх споживачів на основі цифровізації освітніх послуг, підготовка до нового рівня цифровізації вищої освіти як з боку ЗВО, так і з боку спроможності споживачів освітніх послуг;

– стабільне (незалежно від воєнних та післявоєнних умов в країні) фінансування діяльності ЗВО на поєднанні державного (до 6 відсотків ВВП) та недержавного фінансування (до 50 відсотків всіх витрат ЗВО);

– розвиток науково–дослідної діяльності ЗВО, належне її фінансування через бюджетні та корпоративні джерела, увага до рівня впровадження дослідницьких розробок у практику економічної діяльності, комерціалізація результатів проєктних розробок фахівців ЗВО і перехід на окупність витрат (за 4 післявоєнні роки);

– досягнення високої якості освіти на основі більш якісного кадрового менеджменту, формування нового професійного рівня викладачів через належну оплату праці та престиж викладацької діяльності;

– протидія відтоку кращих студентів і викладачів до закордонних університетів, мотивація національних кадрів до наукового пошуку, інновацій, впровадження нових методів і підходів у викладанні.

Ці тренди мають реалізовуватися разом з розвитком інклюзивної освіти, врахуванням освітніх проблем людей з особливими потребами, що особливо актуально після війни. Це є перспективним завданням дорожньої карти розвитку людського капіталу країни у післявоєнний середньостроковий (до 2027 р.) та довгостроковий період (до 2033 р.).

А головний чинник успіху – належне стабільне фінансування освіти, яке має поєднувати бюджетні, приватні та корпоративні форми. Бізнес (для своєї ж користі) має стати партнером держави у досягненні стратегічної мети ефективного використання людського ресурсу за рахунок якісної ринковоорієнтованої освіти для опанування високотехнологічних робочих місць в цивільній та воєнній сферах бізнесу. Це життєво потрібно і для економіки, і для оборони.

Список використаних джерел

1. Шабранська Н.І. Стратегія розвитку цифрової освіти в умовах воєнного та післявоєнного періоду // Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Internet Conference, February 8–9, 2024. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, p. 220–223.

2. Цілі сталого розвитку: Національна доповідь, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>

3. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І.Луговий (заст. голови), О.М.Топузов (заст. голови)]; за заг. ред. В.Г.Кременя. — Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. — 384 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 30-річчя незалежності України). DOI: <https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua>

4. Інформаційно-аналітична довідка Про хід виконання прикладної науково-дослідної роботи «Дослідження модернізації структури і змісту вищої освіти у контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту» (№ державної реєстрації О117U000235) за 2016–2022 роки. // <https://drive.google.com/file/d/1tf35rV1NCOW2g56xUgTGqPe2rk9MTbQP/view>

5. Освіта України в умовах воєнного стану інформаційно-аналітичний збірник / <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpnevakonferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirnOsvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf>

6. Державна служба статистики. Освіта. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

7. Освіта України в умовах воєнного стану інформаційно-аналітичний збірник / <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf>

8. Мельник С. Рекомендації переміщенням університетам щодо адаптації підготовки кадрів до вимог роботодавців та регіональних ринків праці на нових територіях розміщення. URL: <https://smelnikukr.com/%d0%b7%d0% b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%bc%d0%b0% d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8/>.

9. Шабранська Н. І. Аналіз найбільш перспективних технологічних напрямів у сфері освіти з використанням інструментів платформ Web of Science та Derwent Innovation / Н. І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні. — 2021. — № 6. — С. 18–29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2021_6_4

References

1. Shabrans'ka N. I. Stratehiya rozvytku tsyvrovoyi osvity v umovakh voyennoho ta pislyavoyennoho periodu // Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Internet Conference, February 8–9, 2024. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, p. 220–223.

2. Tsili staloho rozvytku: Natsional'na dopovid', 201 URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvytku-ukrajina.html>

3. Natsional'na dopovid' pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukrayini: monohrafiya / Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny; [redkol.: V. H. Kremen' (holova), V. I. Luhovyy (zast. holovy), O. M. Topuzov (zast. holovy)]; zazah. red. V. H. Kremenya. — Kyiv : KONVI PRINT, 2021. — 384 s. — Bibliogr.: s. 21. — (Do 30-richchya nezalezhnosti Ukrayiny). DOI: <https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua>

4. Informatsiyno-analitychna dovidka Pro khid vykonannya prykladnoyi naukovo-doslidnoyi roboty «Doslidzhennya modernizatsiyi struktury i zmistu vyshchoyi osvity u konteksti implementatsiyi Zakonu Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» (№ derzhavnoyi reyestratsiyi O117U000235) za 2016–2022 roky. // <https://drive.google.com/file/d/1tf35rV1NCOW2g56xUgTGqPe2rk9MTbQP/view>

5. Osvita Ukrayiny v umovakh voyennoho stanu informatsiyno-analitychnyy zbirnyk / <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpnevakonferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirnOsvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf>

5. Natsional'na dopovid' pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukrayini: monohrafiya / Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny; [redkol.: V. H. Kremen' (holova), V. I. Luhovyy (zast. holovy), O. M. Topuzov (zast. holovy)]; zazah. red. V. H. Kremenya. — Kyiv : KONVI PRINT, 2021. — 384 s. — Bibliogr.: s. 21. — (Do 30-richchya nezalezhnosti Ukrayiny). DOI: <https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua>

6. Derzhavna sluzhba statystyky. Osvita. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

7. Osvita Ukrayiny v umovakh voyennoho stanu informatsiyno-analitychnyy zbirnyk / <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf>

8. Mel'nyk S. Rekomendatsiyi peremishchenym universytetam shchodo adaptatsiyi pidhotovky kadriv do vymoh robotodavtsiv ta rehional'nykh rynkiv pratsi na novykh terytoriyakh rozmishchennya. URL: <https://smelnikukr.com/%d0%b7%d0% b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%bc%d0%b0% d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8/>.

9. Shabrans'ka N. I. Analiz naybil'sh perspektyvnykh tekhnolohichnykh napryamiv u sferi osvity z vykorystanniam instrumentiv platform Web of Science ta Derwent Innovation / N. I. Shabrans'ka // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. — 2021. — № 6. — С. 18–29 — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2021_6_4

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с.н.с. ДНУ Український інститут науково–тех–
нічної експертизи та інформації”

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

ORCID: 0000–0001–7731–281X

Data about the author

Natalia Shabranska,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institu–
tion Ukrainian Institute of Scientific and Technical Exper–
tise and Information

e-mail: tasha.stanker@gmail.com